

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 4 (27)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2024 № 4 (27)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. - Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.L., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor (Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
---	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринаяд, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. – к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD (Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. – д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойберганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Russiya) Gabitov, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhriddinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Andirjanova Gulnar Abilxairovna, Saydinova Kamila Yuridinovna	Energetik xavfsizlik – xalqaro munosabatlarning tarkibiy qismi	9-18
Norov Shaymardon Omonovich	Mehnat migratsiyasi jarayonida madaniy uzilish va uning ijtimoiy ongga ta'siri	19-26
Tangirov Nizom Abdurahmonovich	Noosfera g'oyasining shakllanishiga oid falsafiy g'oyalar	27-33
To'ramurodov Jo'rabek Normurod o'g'li	Jon Lokkning fuqarolik jamiyati borasidagi asosiy falsafiy qarashlari	34-45

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Jo'rayev Anvar	Ijtimoiy bilish darajalari tadqiqot jarayonidagi qarama-qarshiliklar birligi sifatida	46-58
Oni, Adetunji Sandi	AC Graylingning zamonaviy epistemologiyada skeptitsizmga qarshi kurashishdagi realist yondashuvini tadqiq qilish	59-74

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Bozorov Dilmurod Mirzarasulovich	Sinergetikaning asosiy tushuncha va tamoyillarining ilmiy-falsafiy tahlili	75-91
Shermuhamedova Nigina Arslanovna	Eronning madaniy diplomatiyasi va uning Markaziy Osiyo mamlakatlariga ta'siri	92-105

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Azeez Akinwumi Sesan, Olubunmi Alaje	Wole Soyinka'ning "Sher va marvarid" ("le Lion et la Perle") asarida teskari haqiqat va zamonaviylikka madaniy javob	106-122
Kadirova Dilbar Salixovna	San'at – estetikaning tadqiqod doirasi sifatida	123-135
Shadimetova Gulchehra Mamurovna	O'zbek milliy bayramlarida xalq amaliy san'at turining ifodalanishi	136-142

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Андиржанова Гулнар Абылхаировна, Сайдинова Камила Юридиновна	Энергетическая безопасность как элемент международных отношений	9-18
Норов Шаймардон Омонович	Трудовая миграция: культурный разрыв и его влияние на общественное сознание	19-26
Тангиров Низом Абдурахмонович	Философские идеи о формировании концепции ноосферы	27-33
Турамурудов Джурабек Нормурадович	Основные философские взгляды Джона Локка на гражданское общество	34-45

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК

Жураев Анвар	Уровни социального познания как единство противоречий в процессе исследования	46-58
Они, Адетунжи Сандей	Исследование реалистического подхода А. С. Грейлинга к преодолению скептицизма в современной эпистемологии	59-74

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Бозоров Дилмурод Мирзарасулович	Научно-философский анализ основных понятий и принципов синергетики	75-91
Шермухамедова Нигина Арслановна	Культурная дипломатия ирана и её влияние на страны Центральной Азии	92-105

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Азиз Акинвуми Сесан, Олубунми Алаже	Инверсионная Реальность и культурный отклик на модернность в пьесе «Лев и Жемчужина» Воле Сойинки	106-122
Кадырова Дилбар Салиховна	Искусство как область эстетического исследования	123-135
Шадиметова Гулчехра Мамуровна	Выражение народного прикладного искусства в узбекских национальных праздниках	136-142

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Andirzhanova Gulnar Abylkhairovna, Saidinova Kamila Yuridinovna	Energy security as an element of international relation	9-18
Norov Shaymardon Omonovich	Labor Migration: Cultural disjunction and its impact on social consciousness	19-26
Tangirov Nizom Abduraxmonovich	Philosophical ideas related to the formation of the noosphere concept	27-33
Turamurodov Jurabek Normurodovich	John Locke's main philosophical views on civil society	34-45

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Jurayev Anvar	Levels of social cognition as a unity of contradictions in the research process	46-58
Oni, Adetunji Sunday	Exploring AC Grayling's realistic approach towards combating skepticism in contemporary epistemology	59-74

PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY

Bozorov Dilmurod Mirzarasulovich	Scientific and philosophical analysis of the basic concepts and principles of synergetics	75-91
Shermuhamedova Nigina Arslanovna	Iran's cultural diplomacy and its influence on the countries of Central Asia	92-105

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Azeez Akinwumi Sesan, Olubunmi Alaje	Inverted reality and cultural response to modernity in Wole Soyinka's the Lion and the Jewel (le Lion et la Perle)	106-122
Kadirova Dilbar Salikhovna	Art as a field of aesthetic inquiry	123-135
Shadimetova Gulchehra Mamurovna	Representation of folk applied arts in Uzbek national celebrations	136-142

**DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR /
МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ /
WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS**

УДК: 394.4+745/749(575)

 10.5281/zenodo.15805984

Shadimetova Gulchehra Mamurovna

f.f.b.f.d.(PhD) dotsent,

“Falsafa” kafedrası O‘zbekiston Milliy universiteti

(Toshkent, O‘zbekiston)

gshadimetova@inbox.ru

**O‘ZBEK MILLIY BAYRAMLARIDA XALQ AMALIY SAN’AT
TURINING IFODALANISHI**

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek milliy bayramlarining estetik va madaniy mazmuni doirasida xalq amaliy san’ati turlarining ifodalanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Bayramlar davomida namoyon bo‘ladigan kashtachilik, gilamdo‘zlik, kulolchilik, yog‘och o‘ymakorligi kabi san’at turlarining ijtimoiy va ma’naviy ahamiyati ochib beriladi. Tadqiqotda ushbu san’at shakllarining tarixiy ildizlari, ularning bayramlardagi timsollar orqali xalq ongidagi aks sadosi va milliy o‘zlikni ifodalashdagi roli yoritiladi. Shuningdek, amaliy san’at turlarining zamonaviy milliy identitet shakllanishiga qo‘shayotgan hissasi ham ko‘rib chiqiladi. Maqola o‘zbek xalqining bayram madaniyatini chuqur anglash va amaliy san’atni estetik-madaniy meros sifatida baholashda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: milliy bayramlar, millat, tadbirlar, san’at turlari, tasviriy uslub, xalq amaliy san’ati, ranglar, nur.

Шадиметова Гулчехра Мамуровна

кандидат философских наук (PhD) доцент,

кафедра «Философия» Национальный университет Узбекистана

gshadimetova@inbox.ru

**ВЫРАЖЕНИЕ НАРОДНОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В
УЗБЕКСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКАХ**

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности выражения видов народного прикладного искусства в контексте узбекских национальных праздников. Анализируются эстетическое и культурное значение таких видов искусства, как вышивка, ковроткачество, керамика, резьба по дереву и другие, проявляющихся в праздничных обрядах и оформлении. Особое внимание уделяется историческим корням этих художественных форм, их символическому значению в народном сознании, а также их роли в выражении национальной идентичности. Отдельно рассматривается вклад народного прикладного искусства в формирование

современного облика национальной культуры. Статья обладает теоретической и практической значимостью для глубокого осмысления праздничной культуры узбекского народа и оценки прикладного искусства как элемента культурного наследия.

Ключевые слова: национальные праздники, нация, мероприятия, виды искусства, изобразительный стиль, народное прикладное искусство, цвета, свет.

Shadimetova Gulchehra Mamurovna

Philosophical Sciences PhD Associate Professor,

Department of "Ethics and Aesthetics" National University of Uzbekistan

gshadimetova@inbox.ru

REPRESENTATION OF FOLK APPLIED ARTS IN UZBEK NATIONAL CELEBRATIONS

Abstract. This article explores the expression of various forms of folk applied arts within the framework of Uzbek national holidays. It analyzes the aesthetic and cultural significance of embroidery, carpet weaving, pottery, wood carving, and other traditional crafts as they manifest in festive rituals and public celebrations. Special attention is given to the historical roots of these artistic forms, their symbolic meaning in collective consciousness, and their role in shaping national identity. The study also examines the contribution of folk applied arts to the formation of modern national cultural identity. This article holds both theoretical and practical value for a deeper understanding of Uzbek festive culture and the appreciation of applied arts as elements of cultural heritage.

Keywords: national holidays, nation, events, art forms, visual style, folk applied arts, colors, light.

KIRISH

Milliy bayramlar jamiyatda ma'naviy-axloqiy muhitni yuksaltirish bilan bir qatorda insonning estetik didini shakllantiruvchi, rivojlantiruvchi hamda ana shu orqali insonni jamiyat munosabatlariga yaqinlashtiruvchi muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu boisdan ham ommaviy tadbirlardagi barcha san'at turlarining o'zaro sintezlashgan ko'rinishidagi, tantanavor, o'zbekona shakli jahon madaniyatshunoslari va bayramshunoslari tomonidan, yangi teatrlashgan musiqali – xoreografik badiiy kompozitsiya sifatida e'tirof etildi. [Қорабоев У., 2002] O'zbekona shakldagi tantanavorlikda hujjatli publitsistika va badiiy obrazlilik o'zaro birlashib, sintezlashgan tadbir tomoshasiga avvalo milliylik, qolaversa, ulug'vorlik, ifodaviylik, teranlik va estetik ta'sirchanlik bag'ishlamoqda.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Milliy bayramlarning va ommaviy tarzdagi davlat tadbirlarining bunday e'tiborga loyiq bo'lishida amaliy san'at turlarining badiiy fon bezaklari sifatidagi o'zni beqiyos. Tadbir bezaklarining ko'rgazmali, g'oyaviy-estetik qimmatini, avvalo, sintezlashgan san'at turlarining badiiy ifodaviylik darajasida va inson his-

tuyg'ulariga darhol ta'sir etish kuchidadir. Chunki, mavzuga va g'oyaga mos turli-tuman liboslar, texnik vositalar, san'at turlarining badiiy ifodasi, eng muhimi minglab odamlarning katta maydondagi sayillarda bir sur'atda, bayramona kayfiyatda, maqsadga muvofiq harakatlanishi, o'zaro muloqotga kirishib, bir-birini qutlab estetik his tuyg'ular ta'sirida bo'lishini ta'minlaydi. Maqsadga muvofiq jamlangan va sintezlashgan san'at turlaridan paydo bo'lgan zavqli tuyg'ular bayram tomoshalarining badiiy ulug'vorligini ta'minlab, minglab tomoshabinlarni go'zallik olamiga olib kiradi.

M.Ye. Saltikov-Shedrin fikricha, "Bir shahar tarixi"da: "Ikki xil bayramlar bo'ladi: biri bahorda "Barqarorlik bayrami" bo'lib, keladigan ofatlarga tayyorgarlik ko'rishga xizmat qiladi; boshqasi – kuzda, "Hukumatni ushlab turuvchi bayram" deb nomlanid, bo'lib o'tgan ofatlarni eslashga bag'ishlanadi". [Салтыков-Щедрин, М.Е., 1988. с. 25] Shu boisdan ham milliy bayramlarni va ommaviy tarzda davlat tadbirlarini tashkillashtirish asosan ikki qismdan – barcha san'at turlarini uyg'unlashtirgan tomosha ssenariysini yaratish va uni sahnalashtirish, ya'ni tomoshaga aylantirishdan iborat bo'ladi.

Jahongir Mamatqosimov o'zining – "Teatrlashtirilgan ommaviy tadbirlar" deb nomlangan ssenariylar to'plamida ommaviy tadbir ssenariysini yaratishning asosiy bosqichlarini tahlil qilgan. Risolada ommaviy tadbir ssenariysining mavzusi, g'oyasi, kompozitsiya qonunlari asosida – san'at turlarining uyg'unlashgan muqaddimasi, tuguni, harakatlar rivoji, kulminatsiyasi va final masalalari ko'rib chiqilgan. [Маматқосимов, Ж., 2004, p. 22]

Davlatning qudrati: fuqarolarining vatanparvarlik tuyg'usi; yoshlarning milliy madaniyati va ziyolilik darajasi; ularning ma'naviyati va tafakkuri boyligi; yaratuvchanlik salohiyati bilan belgilanadi. Shu ma'noda vatanparvarlik tuyg'usiga ega bo'lgan komil inson – ma'naviy qadriyatlarni anglashga, moddiy yoki ma'naviy boylik yaratishga va yurtini yuksaltirishga qodir bo'lgan fuqarodir. Yaratish qudrati esa faqat qobiliyatli insonga xos fazilat. Shuning uchun ham qobiliyatli tomonidan yaratilgan san'at turlari – insoniyatning ma'naviy ko'zgusi sifatida e'tirof etiladi.

San'at turlarining badiiy qudrati shundaki, qobiliyatli shaxs yaratgan asarni idrok etayotgan odam, unda muallif dunyosini, o'z dunyosining qadriyatlari prizmasi orqali ko'radi va o'zining darajasini, tasavvuridagi, aqlidagi, hissiyotlaridagi farqni aniqlashtirib oladi. San'at asarining estetik mohiyati esa – makon hamda zamondagi voqelik vositasida go'zallik va xunuklik, ulug'vorlik va tubanlik, fojeaviylik va kulgililik kabi his-tuyg'u bilan bog'liq xususiyatlarni in'ikos ettirishi hamda ularni inson tomonidan baholanishi bilan belgilanadi.

Aynan milliy bayramlarning badiiy-g'oyaviy mazmunini ochib berishda san'at turlaridan maqsadli foydalanish va ularni matbuot, televideniya orqali targ'ibot-tashviqot qilish yanada kengroq ta'sir maydoniga ega bo'lishi inobatga olindi. Chunki, sintezlashgan san'at turlarining badiiy ifoda shakllari universalligi bilan ajralib turadi. Unda birvarakayiga rang-baranglikva badiiy mukammallik xususiyati mavjud. Olimlarning fikricha bayramlar estetik kechinmalarning bir

ko'rinishi bo'lib, unda baddiy ifodalar sintezi hissiyotlarimiz dualizmini o'zida aks ettiradi. [Мазаев, 2009, с. 37]

Milliy bayramda sintezlashgan san'at turlarining ta'sirchanlik sharti, ularda o'zaro dialektik aloqadorlik mavjudligidadir. Ommaviy tomosha va sayillarda barcha san'at turlarining ma'joziylik unsuridan maqsadli foydalanish tomoshabin estetik idroki uchun uyg'un bir yaxlitlikni yaratib beradi.

Tarixan tarkib topgan milliy an'analarga asoslanib, demokratizm, insonparvarlik qoidalariga yondashgan holda va fuqarolar o'rtasida totuvlikni, bag'rikenglikni, marhamatlilikni mustahkamlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi bayram kunlarini belgilanishi to'g'risida qaror qildi. Shu bilan birgalikda yosh avlodda millatning qadriyatlarini asrab avaylash va uni saqlab qolishga yanada qiziqish uyg'otish maqsadida yana qo'shimcha qarorlar qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 7 oktabrdagi 222-son qaroriga binoan "2010—2020 yillarda nomoddiy madaniy meros ob'ektlarini muhofaza qilish, asrash, targ'ib qilish va ulardan foydalanish" Davlat dasturida bir necha vazifalar belgilangan.

Ushbu vazifalarni amalga oshirish asosan milliy bayramlarning keng omma orasida nishonlanishi jarayonini matbuot va televideniya orqali targ'ibot va tashviqot qilishda o'z ifodasini topdi.

Demak, inson hayotida, uning tarbiyasining shakllanishida barcha san'at turlarini g'oyaga muvofiq uyg'unlashtiradigan bayramlar katta ahamiyatga ega ekan. Chunki, u millatning moddiy va ma'naviy madaniyatining eng yaxshi tomonlarini badiiy ko'rsatkichidir. Yer yuzida har bir millat, elat va xalqning o'z taraqqiyot tarixi jarayonida shakllangan milliy bayramlari bor. Dunyo tajribasi shuni ma'lum qiladiki, bayramlarda xalqning eng diqqatga sazovor udumlari, yutuqlari namoyon bo'ladi. Chunki kishilar bayramlarda: eng yaxshi milliy kiyimlarini kiyadilar; lazzatli taomlar tayyorlaydilar; ko'tarinki kayfiyatga hamroh bo'ladilar; eng yaxshi an'analarga rioya etadilar; o'zlarini qobiliyatlarini, ijodkorliklarini namoyish qiladilar. Yuqoridagilarda san'atning barcha turlari maqsadga muvofiq uyg'unlashadi va badiiy yaxlitlikka ega bo'ladi. [Яковлев, 1972, с 23] Ushbu tajriba asosida O'zbekiston bayramlari – ijtimoiy, madaniy va ma'naviy yutuqlarni namoyish etuvchi, shu yutuqlar asosida estetik idealni tarbiyalovchi vosita ekanligini inobatga olib, uning yoshlar tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi xususiyatlariga keng e'tibor qaratildi. Chunki, ularga ijobiy ta'sir qiluvchi o'ziga xos sehrli kuch bu – milliy bayramlarda yoki davlat tadbirlarida barcha san'at turlarining maqsadga muvofiq g'oyaviy uyg'unlashgan badiiy yaxlitligidadir. Demak, bayramona shakldagi tadbirlar ma'naviy qadriyatlar va milliy an'analarga tayangan holda yashash, bobolardan qolgan bebaho merosni asrab-avaylab, uni kelgusi avlodlarga yanada boyitgan holda yetkazish demakdir. Bunday maqsadni ifodalovchi san'at turlaridan biri – xalq amaliy san'atidir. Bu san'at turi tarixiga nazar tashlasak, uchtalar turmushda foydalanish mumkin bo'lgan turli materiallardan maqsadli foydalangan va insonlarning estetik ehtiyojni qondirish maqsadida nimadir yaratgan. Bu san'at turining falsafiy mohiyati, uning kundalik turmushimizda foydalaniladigan buyumlarda go'zallik ruhi ufurib turishi

va bezaklilik xususiyatiga ega ekanligidadir. Bu mohiyatni anglab yetgan bayram tashkilotchilari barcha ustalarni o‘zi yaratgan jihozlari bilan bayramda ishtirok etishga taklif qilgan. Xalq amaliy san‘at turlarining ko‘rinishlari shu qadar xilma-xilki, ular aslo bir-birining o‘rnini bosolmaydi va takrorlamaydi. Amaliy san‘at turlari qadimdan kundalik turmush ehtiyoji uchun qo‘llaniladigan ashyolarini yasash, ularni bezash, me‘morlik inshootlarini turli naqshlar va koshinlar vositasida go‘zallashtirish orqali estetik talablarga javob berib kelgan. Aynan kundalik ehtiyoj va estetik talablarni bajarilishi natijasida hunarmandchilikni san‘atga aylanishi ro‘y beradi. Xalq amaliy san‘ati rivojlanish tarixini o‘rganar ekanmiz, bu san‘at turlarining islomning badiiy-estetik ta‘limoti bilan uyg‘unlashib, o‘zining to‘laqonli va tugal ifodasini o‘rta asrlarda topgan degan xulosaga kelamiz. Bu borada T.P. Kaptereva, musulmon san‘atining original uslubiy tizimi – aynan o‘rta asrlar mahsulotidir, degan fikrni ilgari surgan. “Unda o‘z ifodasini topgan olamga munosabat, obrazlari doirasi va tasviriy uslub xarakteri ma‘lum davr tarixiy taraqqiyoti bilan chegaralangan, u davr zaminida vujudga kelib, ravnaq topdi va davr o‘tishi bilan zavol bo‘ldi”, deydi.[КAPTEREVA, T.II. 2002, c.22]

Mustaqillikka erishgandan so‘ng O‘zbekiston o‘z qadriyatlarini qayta tiklash maqsadida aynan xalq amaliy san‘atini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash choralari yuzasidan bir qancha qarorlar, farmoyishlar va xalq ustalarining ijodiyotini keng targ‘ibot qilishda ijodiy uyushmalar tashkil etdi. Shuning uchun, O‘zbekistonning boy madaniyatini namoyon qiladigan, amaliy san‘at turlarini maqsadli jamlaydigan milliy bayramlarimizda, teatrlashtirilgan tomoshalar jarayonida: turli xil ko‘rgazmalar o‘tkazilishiga; art-biznesning – xalq san‘atiga; hunarmand-ustalar ijodiga; san‘at turlarining estetik olami namoyishiga katta e‘tibor qaratildi. Jumladan, O‘zbekiston respublikasi Prezidentining 2020 yil 21 aprel PQ-4688-sonli “Tasviriy va amaliy san‘at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to‘g‘risida” qaroriga binoan san‘at asarlarida milliy va umuminsoniy an‘analarning yuksak darajada ifoda etilishiga erishish alohida vazifa sifatida belgilab qo‘yilgan.[ЧЕСКИДОВ К., 1967, с.56]

Bu esa, milliy bayramlar hamda davlat tadbirlarida ham xalq amaliy san‘ati turlarining namoyish etilishiga turtki bo‘ldi va bunday namoyishlar an‘analarning umrboqiyiligini ifodalaydi. Ayniqsa, badiiy fonga aylangan amaliy san‘at turlari hunarmandlik sohalarining istiqboli porloq bo‘lishini ta‘minlaydi. Chunki, milliy bayramlar tufayli namoyish etilayotgan san‘atning barcha turlari avvalo sayyohlarda qiziqish uyg‘otadi. Sayyohlar diqqatini tortgan san‘at namunalari millatga xos bo‘lgan turmush tarzi haqida ma‘lumot beradi. Hunarmandlarning o‘ziga xos yaratuvchanlik qudrati bayram ishtirokchilari kayfiyatiga yanada ko‘tarinlikni baxshida etadi. Bayram kunlaridagi xalq saylining ko‘rkiga ko‘rk qo‘shishda amaliy san‘at turlarining badiiy bezaklar tarzidagi ahamiyati va qudratini e‘tibordan chetda qoldirib bo‘lmaydi. Chunki, badiiy bezaklarda ochiq ranglardan unumli foydalanish, milliy ruhga mos ranglar tanlash – tadbirlarda ko‘tarinki kayfiyatni paydo qilishi inobatga olinishi zarur. To‘g‘ri tanlangan ranglar mavzuning mazmundorligini, kompozitsiyaning ta‘sir kuchini emmotsional his-

tuyg'ular bilan boyishiga xizmat qiladi. Gyote: «...ranglar insonni qalbiga ta'sir qilib, his-tuyg'ularini qo'zg'aydi, chunki ranglar bizni tinchlantiradigan yoki his-hayajonga soladigan, o'ylantirib qo'yadigan, quvontiradigan fikr va sezgilarimizni uyg'otadigan qudratga ega» – degan edi.

Ranglar – harakatchan, hayajonli, tashvishli, diqqatni to'plovchi, faol yoki mayin, nafis, shuningdek, hayotbaxsh, quvnoq, jo'shqin, aksincha, og'ir, bezovta, qayg'uli, g'amgin, ma'yus, noxush va h.k. bo'lishi mumkin. Bezaklar va ulardagi ranglar orqali bayram kayfiyatini tashkil qilishda to'g'ri tanlangan ranglarning sehrli qudratidan, ayniqsa, ularning nafis va jo'shqinlaridan unumli foydalana bilish kerak. To'q sariq, qizil va to'q qizil ranglar – issiq, ya'ni to'liqlantiruvchi hisoblansa, havo rang, yashil, ko'k ranglar – sovuq, ya'ni tinchlantiruvchi ranglar hisoblanadi. Kul rangning turlari xotirjamlik kayfiyatini paydo qilsa, unga boshqa ranglarning qo'shilishi osoyishtalik tuyg'usini vujudga keltiradi.

Mutaxassislarining ta'kidlashicha, insonning ko'zi yuzdan ortiq rangni ajrata olar ekan. Demak, bayram bezaklarida ishtirok etadigan har bir jihozning o'ziga xosligini, mavzuga mosligini ajratish uchun ranglar mutanosibliigi, ularning bir-biri bilan uyg'unligidan to'g'ri foydalana bilish kerak. Ranglarning ta'sir kuchini tahlil qilgan fransuz mutaxassislarining aytishlaricha «...rang ovqatga ishlatiladigan tuzga o'xshaydi. Uni ko'p ishlatib yuborsang, ovqatni ta'mini buzadi». Milliy bayramlarning tungi bezaklarida hal qiluvchi vositalardan biri rangli nur bo'lib, uning badiiy estetik qudratiga alohida to'xtalamiz. Nur – tadbirlar bezagining g'oyaviy-badiiy ta'sir kuchini oshiradigan vositalardan biridir. Ular tabiiy yoki sun'iy bo'lishi mumkin. Bayramlar ko'rkiga-ko'rk qo'shadigan bezaklar asosan kunduzi – tabiiy nur va kechasi – sun'iy nur qo'llanishiga qarab farqlanadi. Kunduzi nishonlanadigan bayram mavzusini ochishga xizmat qiladigan, uning g'oyaviy-estetik mazmunini belgilaydigan jihozlar asosan quyoshning tabiiy nuri orqali o'z vazifasini o'taydi. Bu jarayonda bayram jihozlari –bezaklarni insonlar to'liq kuzata olish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Ularning ifodaviyligiga xalaqit beradigan soyalar, to'siqlar oldindan e'tiborga olinishi lozim. Shuningdek, jihozlardan qaytadigan quyosh nuri yaltirab, kuzatuvchilarda noqulaylik paydo qilmasligi uchun, bezaklar yasaladigan materiallarga va ularning joylashishiga alohida diqqat beriladi.

Quyoshning chiqishidan to botishigacha o'tadigan sayil jarayonida tabiiy nur bilan yoritiladigan milliy bayram bezaklarining ko'chalarda, maydonlarda, ko'priklarda, binolarda joylashishi va o'z o'rnini topishi asosiy talablardan biridir. Demak, tadbir ishtirokchilarida bayram kayfiyatini paydo qilish uchun tabiiy nurdan o'rinli foydalanish ham estetik tamoyillardan biridir.

“Navro'z bayrami”, “Boysun bahori”, “Xotira va qadrlash kuni”, turli sport tadbirlari, ulug' allomalar yubiley sanalarida haykali tagiga gul qo'yish kabi kunduz kuni nishonlanadigan tantanalar bezaklari tabiiy quyosh nuridan foydalanishga asoslangan.

Kechasi o'tkazilishga mo'ljallangan “Mustaqillik bayrami”, “Sharq taronalari” kabi davlat tadbirlari yoki tantanalar sun'iy yoritgichlar – proyektorlar nuri yordamida bezaklanadi. Bu bezaklarning badiiy ta'sir kuchi va ramziy

xususiyatlaridan kelib chiqib, ularning ifodaviyligini kuchaytirish uchun maxsus yoritqichlar tizimi yaratilgan. Yopiq binolarda o‘tadigan “Konstitutsiya kuni”, “Xotin–qizlar bayrami”, “Yangi yil bayrami”, “Murabbiy va o‘qituvchilar kuni” bayramlari mavzuga mos ramziy bezaklari va yoritqich tizimi bilan ajralib turadi.

Umuman olganda, milliy bayramlarni nishonlashda ishtirok etayotgan yoritish tizimi va rangli nurlar o‘zbek xalqiga xos marosim, an‘ana va urf-odatlarining mohiyatini ochib, ifoda vositalarini yanada boyitib bormoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, milliy bayramlar millat qiyofasini aks ettirib, xalqning urf-odat va an‘analarini namoyish etadi, ularni qadriyat darajasiga ko‘tarib, ulug‘lashga, asrashga o‘rgatadi. Shu bilan birga milliy bayramlar o‘zining badiiy-estetik xususiyatlariga ko‘ra falsafiy maqomga ega bo‘lgan, san‘at turlarining uyg‘unlashuvi asosida vujudga kelgan, jamoaviy ijod mahsulidir. Bu esa ommaviy tomosha darajasidagi ijtimoiy-ma‘naviy hodisa hisoblanadi. Chunki, milliy bayramlar millatning olam va inson haqidagi qarashlari hamda tafakkurini badiiy obrazlar orqali aks ettirishga ko‘mak beradi.

BIBLIOGRAFIYA

1. Қорабоев У. (2002). Ўзбек халқи байрамлари. –Тошкент: Шарқ, 16–б.
2. Салтыков-Щедрин М.Е. (1988). История одного города // Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 10 т. – Т.2. – М.: Правда, – С. 450.
3. Маматқосимов Ж. (2004). Театрлаштирилган оммавий тадбирлар. – Тошкент: ТДМИ, 6– б
4. Каптерева. Т.П. (2002). О некоторых проблемах средневекового искусства мусульманских народов. Сб. «Современное искусствознание - 82». Москва.
5. Ческидов К., Познякова Е.А. (1967). Праздничное оформление города. – М/: Московский рабочий,
6. Мазаев, А. И. (2009). Праздник как эстетический и социальный феномен. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология, (4), -С. 35–41.
7. islomkarimov.uz. (2025,). Mustaqillik yillarida navro‘z bayramining tiklanishi. Получено с <https://islomkarimov.uz/ru/article/mustaqillik-jillarida-navroz-bajramining-tiklanishi>
8. Яковлев, Е.Г. (1972). Эстетическое чувство и религиозное переживание. -М.: Издательство МГУ. –С78